

[All Posts](#)[Saint Denis](#)[Netherlands](#)[Romania](#)[Spain](#)[Sweden](#)

French Team

Feb 1, 2023 · 1 min read

Visite du Plus Petit Cirque du Monde

Updated: a few seconds ago

01/02/2023

L'équipe CoNECT a visité les locaux de l'un des principales partenaires du projet à Bagneux, une organisation appelée le Plus Petit Cirque du Monde (PPCM). Le PPCM était à l'origine une école de cirque. Fondé en 1992 par des habitants de Bagneux, le PPCM a pour objectif d'utiliser les arts du cirque pour contribuer à la vitalité du quartier. Il fonctionne comme une école de cirque et de cultures urbaines, une résidence artistique, un espace de spectacle et un lieu de rencontre.

Aujourd'hui, le PPCM est reconnu internationalement comme une institution culturelle : sa mission est de mobiliser l'art et la culture pour le développement civique, économique et urbain de la région.

En 2015, Patrick Bouchain (Grand Prix national d'urbanisme en 2019) et Loïc Julienne ont construit un lieu physique permanent pour le PPCM, sous la forme d'un chapiteau de 28 mètres de haut. Le directeur Elefterios Kechagioglou nous a fait visiter les espaces intérieurs et extérieurs.

Pour en savoir plus, consultez le site web du projet :
<https://www.lepluspetitcirquedumonde.fr/>

Le PPCM collabore régulièrement avec R-Urban et l'Agrocite, en organisant des ateliers et des animations dans l'espace situé à proximité.

Nous avons également visité un autre projet du PPCM en collaboration avec La Preuve Par 7, appelé le Lycée Avant le Lycée. Ce projet consiste à activer le futur site d'une école secondaire à Bagneux avec des activités liées au design autour de l'apprentissage, utilisant au mieux l'espace comme lieu d'expérimentation dans le but de s'infuser à la pédagogie de l'école une fois qu'elle sera construite.

Contact Us

For any questions please use this [contact](#) form

©2022-2025 JPI CoNect

[All Posts](#)[Saint Denis](#)[Netherlands](#)[Romania](#)[Spain](#)[Sweden](#)

French Team

Mar 22, 2023 · 1 min read

'Terreau' (Compost) de Bagnaux – Workshop 1

22/03/23

Le premier atelier du 'Terreau' organisé au Plus Petit Cirque du Monde (PPCM) avait pour but de lancer les discussions du Labo CoNECT entre les différents acteurs de Bagnaux, y compris le PPCM, le Lycée avant le Lycée (LAL), Compagnie SourouS, la mairie de Bagnaux, Atelier d'Architecture Autogérée (AAA) et la Chair EFF&T (ENSAPLV). Au cours de la session, chaque acteur a pris part au partage de ce que le 'Terreau' signifie pour eux et comment les activités du Terreau pourraient être bénéfiques pour la résilience collective.

Pour cette session, nous avons préparé un calendrier partagé - des bandes qui pourraient être remplies par chaque organisation, afin de croiser les activités tout au long de l'année, et d'identifier les opportunités potentielles de collaboration.

Nous avons également préparé une cartographie des initiatives de Bagneux, que nous utiliserons pour construire un réseau d'activités communautaires écologiques/résilientes dans la région.

Contact Us

For any questions please use this [contact form](#)

©2022-2025 JPI CoNect

[All Posts](#)[Saint Denis](#)[Netherlands](#)[Romania](#)[Spain](#)[Sweden](#)

French Team

May 31, 2023 · 1 min read

Bagneux 'Terreau' Workshop 2

Updated: Jun 3

31/05/23

Ce deuxième atelier s'est tenu à l'Agrocite de Bagneux et s'est concentré sur la co-conception d'un événement avec les parties prenantes - Bagneux Environnement, la mairie et le Pôle TEDD, le PPCM et le Lycée avant le Lycée. Nous avons utilisé des fiches de conception d'événement comme outils de conversation et de co-conception.

Des modèles A3 imprimés ont été créés pour que chaque participant les remplisse afin de proposer des événements collaboratifs. Les sections comprenaient : quoi, où, avec qui et comment. Une fois de plus, nous avons utilisé la grande carte imprimée pour discuter et identifier d'autres initiatives écologiques ou de résilience communautaire dans la région.

Contact Us

For any questions please use this [contact form](#)

©2022-2025 JPI CoNect

[All Posts](#) [Saint Denis](#) [Netherlands](#) [Romania](#) [Spain](#) [Sweden](#)

 French Team
Sep 28, 2023 · 2 min read

Table-ronde et dîner partagé 'Terreau'

Updated: a few seconds ago

Le sens du mot "Terreau" ici est d'assurer un environnement favorable au développement. Cet événement Terreau a été l'occasion de discuter des méthodes collectives de résilience au quotidien, des partenariats dynamiques et collaboratifs, des besoins en "compost" de ces projets, de la nécessité d'un réseau de partenaires qui se soutiennent mutuellement et de découvrir des projets communautaires écologiques de Bagneux et d'ailleurs.

Les membres actuels du groupe Terreau, aaa, Le Plus Petit Cirque du Monde et le Lycée avant le Lycée, SourouS, Bagneux Environnement et le Pôle TEDD (Mairie de Bagneux) ont tous présenté des réponses à 3 questions qui leur avaient été posées :

1. Comment êtes-vous impliqués dans les pratiques collectives et quotidiennes de résilience?
2. Faites-vous partie d'un réseau partenarial qui développe des dynamiques de partage ?
3. Qu'attendez-vous d'un "Terreau" d'écologie citoyenne en lien avec ce réseau de partenaires à Bagneux ?

Après une discussion dynamique sur les outils et les résultats qui pourraient être développés par le groupe de travail Terreau, un dîner extraordinaire a été préparé par les bénévoles de Bagneux Environnement (Brigitte, Loutfia, Nourdine et Yachar) à partir d'aliments qui auraient été gaspillés et qui avaient été collectés dans des magasins bio locaux. C'était délicieux !

The meaning of the word 'Terreau' (compost) in this sense is to ensure a supportive environment that encourages development. This Terreau event was an opportunity to discuss collective everyday methods of resilience, dynamic and collaborative partnerships,

the 'compost' needs of such projects, and the need for a network of mutually supportive partners and to discover ecological community projects from Bagneux and beyond.

The current core members of the Terreau group, aaa, Le Plus Petit Cirque du Monde and the Lycée avant le Lycée, SourouS, Bagneux Environnement and the Pole TEDD (Bagneux Mairie) all presented responses to 3 questions they had been asked:

1. How are you involved in collective, everyday resilience practices?
2. Are you part of a partnership network that develops sharing dynamics?
3. What do you expect from a citizen ecology "Terreau" in relation to this network of partners in Bagneux?

Following a dynamic discussion around the tools and outputs that could be developed by the Terreau working group, an amazing dinner was prepared by Bagneux Environnement volunteers (Brigitte, Loutfia, Nouridine and Yachar) made from food that would have gone to waste, that had been collected from local organic stores. It was delicious!!

[All Posts](#)[Saint Denis](#)[Netherlands](#)[Romania](#)[Spain](#)[Sweden](#)

French Team

Nov 2, 2023 · 1 min read

Co-conception de projets 'Terreau'

Lors de cet atelier du 2 novembre 2023 au Lycée avant le Lycée, les partenaires actuels du Terreau se sont réunis pour travailler à la co-crédation des outils du Terreau. Tous les participants ont sélectionné des projets à partir de la liste d'idées rédigée lors de la table ronde précédente en Septembre - nous avons chacun priorisé 3 projets sur lesquels travailler.

Les 4 projets sélectionnés à partir de la liste d'idées précédente étaient les suivants

1. Lier l'écologie à d'autres activités (le théâtre par exemple)
2. Co-créditer une charte du Terreau (avec les citoyens, les associations et la ville)
3. Créditer un lien entre le Terreau et la Maison du Patrimoine (dont nous sommes membres)

4. Créer une monnaie locale

Nous avons travaillé en petits groupes. Chaque groupe a reçu une page contenant des questions sur le qui, le pourquoi, le quoi, le où, le quand et le comment, ainsi que des cases à remplir afin de créer un projet viable. Nous avons également établi une liste de choses à faire pour chaque projet, afin de pouvoir commencer à développer ces projets immédiatement. La Charte du Terreau était particulièrement urgente, car nous envisagions de la présenter au premier Conseil Local de Transition Écologique (CLTE).

Contact Us

For any questions please use this [contact](#) form

©2022-2025 JPI CoNect

All Posts Saint Denis Netherlands Romania Spain Sweden

 French Team
Feb 29, 2024 · 1 min read

Le Centre Social et Culturel Jacques Prévert

En Janvier 2024, nous avons visité le CSC Prévert, et fait un entretien avec la directrice Sira Baradji. La structure à un seul niveau s'ouvre sur les jardins de la Pierre Plate, et consiste de plusieurs salles naturellement illuminées. Cette structure va être démolie et le CSC va déménager dans des nouveaux locaux près de la station de Bagneux.

Contact Us

For any questions please use this [contact form](#)

©2022-2025 JPI CoNect

[All Posts](#)[Saint Denis](#)[Netherlands](#)[Romania](#)[Spain](#)[Sweden](#)

French Team

Feb 29, 2024 · 1 min read

La Charte TerrEau

En Décembre 2023 et Janvier 2024 les partenaires du TerrEau de Bagneux ont travaillé ensemble au cours de plusieurs rencontres tenues au Lycée avant le Lycée, pour co-produire une charte du TerrEau de l'écologie citoyenne. Le but de cette charte est de décrire la façon de fonctionner du TerrEau, les buts, méthodes, prises de décision, entrée et sortie. La charte peut être accédé [ici](#). Nous avons travaillé en grand et petit groupe, en ligne et en présentiel sur un document partagé, pour réfléchir à chaque clause. Les partenaires qui ont travaillé sur la charte sont: AAA, le PPCM, le Lycée avant le Lycée, La mairie de Bagneux (le CSC Fontaine Gueffier, le CSC Jacques Prévert, Le Pôle TEDD) la Compagnie SourouS, et Bagneux Environnement.

Contact Us

For any questions please use this [contact](#) form

©2022-2025 JPI CoNect

[All Posts](#)[Saint Denis](#)[Netherlands](#)[Romania](#)[Spain](#)[Sweden](#)[Bagneux](#)[Norway](#)

French Team · Feb 29, 2024 · 1 min read

Site Web TerrEau

En Janvier 2024 nous avons commencé a développer une page web pour le projet TerrEau, un endroit pour réunir et accéder aux outils que nous développons avec les partenaires locaux. La page se trouve [ici](#). La, vous pourrez accéder au calendrier partagé TerrEau, la charte TerrEau, et la carte TerrEau. Nous continuons à développer cette page et les outils de partage et collaboration sur la transition écologique, avec les partenaires et de façon collaborative.

©2022-2025 JPI CoNect

Contact Us

For any questions please use this [contact](#) form

[All Posts](#) [Saint Denis](#) [Netherlands](#) [Romania](#) [Spain](#) [Sweden](#)

 French Team
Jul 3, 2024 · 1 min read

Co-conception de l'événement de lancement du Réseau Terreau

Au cours des mois d'avril et mai 2024, les partenaires du Terreau ont co-conçu un événement de lancement du réseau. Bagnex Environnement a proposé au réseau de faire le lancement pendant la fête d'inauguration du tiers lieu de la Lisette, et l'ouverture de la nouvelle recyclerie le 15 Juin, à l'Agrocité de Bagnex. Une suite de rencontres a eue lieu au Lycée avant le Lycée, pour concevoir les activités, les horaires, distribuer les taches et organiser l'événement. Nous avons produit un flyer, dessiné par Julia Desfour; préparé un chariot pour accompagner le stand et exposer les flyers et dessins; developpé un exercice de cartographie des initiatives solidaires et écologiques; et conçu un atelier de dessin du logo du réseau Terreau...

Julia Desfour du Lycée avant le Lycée a préparé un dessin et un flyer pour l'évènement. Elle a aussi transformé son chariot en Expo Terreau itinérant prêt pour afficher les logos du public et les flyers.

Contact Us

For any questions please use this [contact form](#)

©2022-2025 JPI CoNect

[All Posts](#)[Saint Denis](#)[Netherlands](#)[Romania](#)[Spain](#)[Sweden](#)

French Team

Jul 3, 2024 · 1 min read

Le lancement du Réseau Terreau, 15 Juin 2024 à l'inauguration du Tiers Lieu de la Lisette

Le réseau Terreau s'est ouvert au public pendant l'inauguration du nouveau tiers lieu de la Lisette à Bagneux, et l'ouverture de la nouvelle recyclerie de Bagneux Environnement.

Les partenaires Terreau avaient un stand pour présenter le réseau au public pour la première fois, en menant 3 activités : lire et signer la charte, faire une cartographie des activités écologiques et solidaires de Bagneux et les environs, et dessiner un logo pour le réseau Terreau.

Charte RÉSEAU TERREAU

Bagneux terreau européen de l'écologie citoyenne

Charte co-écrite par les signataires co-fondateurs le 07/02/2024

Terreau est un réseau d'associations, de citoyens et d'acteurs institutionnels qui vise à soutenir la transition écologique à Bagneux via les dynamiques citoyennes, par la valorisation des initiatives locales, la création d'un réseau de partage des savoirs (plateforme numérique, rencontres, événements conviviaux...) et le développement des collaborations.

OBJECTIFS DU RÉSEAU TERREAU

1. Soutenir la transition écologique du territoire de Bagneux à partir des dynamiques citoyennes

Le réseau Terreau a pour objectif de mettre en avant et encourager les initiatives écologiques et sociales à Bagneux. Il vise à sensibiliser les habitants aux pratiques écologiques, tout en les impliquant dans les actions menées.

2. Mettre en place un réseau d'acteurs, riches locaux, aïes

Le réseau Terreau encourage la mutualisation des dynamiques locales, le partage des ressources et des lieux, le renforcement des projets de recherche et les coopérations éducatives.

3. Penser collectivement et partager ses savoir-faire avec d'autres

Le réseau Terreau vise à inventer collectivement, à diffuser des outils et méthodes pour accélérer la transition écologique et sociale locale, et à dépasser les blocages qui la freinent.

4. Créer un label écologique et local 'Bagneux Terreau'

L'enjeu est de valoriser l'engagement des habitants et d'encourager leur participation à la création d'un terreau commun écologique, social et culturel.

MOYENS D' ACTIONS DU RÉSEAU TERREAU

- Co-organiser des événements et actions communes
- Favoriser des actions de transmission interculturelles intergénérationnelles.
- Concevoir un calendrier d'actions communes, une carte interactive des lieux et un programme des actions écologiques et solidaires à Bagneux et alentours.
- Ouvrir les collaborations et partenariats vers d'autres acteurs porteurs de dynamiques pouvant renforcer les projets ancrés localement.
- Inventer et expérimenter de nouvelles façons de faire-ensemble.

SIGNATAIRES

CHARTRE

Elaborée devant le Lycée, Atelier d'Architecture Autogérée, Bagneux
Urban, la Chaire EFF&T et la Ville de Bagneux.

Mon Logo pour le RESEAU TERREAU
Nom et Prénom..... *Wass*

Mon Logo pour le RESEAU TERREAU
Nom et Prénom..... *Rhoda Tigane*

Mon Logo pour le RESEAU TERREAU
Nom et Prénom..... *THELIER Laur*

Mon Logo pour le RESEAU TERREAU
Nom et Prénom.....

Mon Logo pour le RESEAU TERREAU
Nom et Prénom.....

Plus tard dans l'après-midi, une table-atelier Réseau Terreau a eu lieu au recyclab. En commençant par des présentations des partenaires (Le Plus Petit Cirque du Monde et le Lycée avant le Lycée, Compagnie SourouS, Bagneux Environnement et le Pôle TEDD et le CLTE de la Mairie de Bagneux, AAA), nous avons ensuite invité le public à réfléchir sur leur rêve écologique, et des besoins de chacun pour faire réaliser ce rêve.

Contact Us

For any questions please use this [contact form](#)

©2022-2025 JPI CoNect

www.bagneuxterreau.net

GUARDIEN DU TEMPS

SCRIBE

1. Quel rêve écologique avez-vous ? (travail, famille ...)

2. De quoi avez-vous besoin pour réaliser ce rêve ?

Je rêve que nous devenions un grand pôle autonome et multiculturel.

Je rêve que petits et grands aient accès à jardins, potagers, courtois ludiques, bouillottes, eau, vous dans sa rue, les bancs, les fiches, les livres de vie ...

Il faut peut être trouver de plus en plus d'associations et de personnes avec qui s'associer pour organiser et vivre la plus grande partie de notre vie.

LA PERMA POLITIQUE

Nous avons besoin d'énergie positive, apprise par de chacun de nous, de nous au contact de projets concrets, utiles, nous avons besoin de croire que c'est possible, de nous inspirer, de nous inspirer le monde par Anne Hébert.

2. De quoi avez-vous besoin pour réaliser ce rêve ?

Surveiller de manière constante, collective et positive un projet politique à travers les étapes pour la transition de système, en impliquant de façon des collectivités (multithématiques), la participation de jeunes, réaliser des projets, soutenir, encourager, multiplier les lieux d'expérimentation et de création, aller vers les citoyens pour construire.

Je rêve que nous devenions un grand pôle autonome et multiculturel.

Je rêve que petits et grands aient accès à jardins, potagers, courtois ludiques, bouillottes, eau, vous dans sa rue, les bancs, les fiches, les livres de vie ...

Il faut peut être trouver de plus en plus d'associations et de personnes avec qui s'associer pour organiser et vivre la plus grande partie de notre vie.

LA PERMA POLITIQUE

Nous avons besoin d'énergie positive, apprise par de chacun de nous, de nous au contact de projets concrets, utiles, nous avons besoin de croire que c'est possible, de nous inspirer, de nous inspirer le monde par Anne Hébert.

2. De quoi avez-vous besoin pour réaliser ce rêve ?

Surveiller de manière constante, collective et positive un projet politique à travers les étapes pour la transition de système, en impliquant de façon des collectivités (multithématiques), la participation de jeunes, réaliser des projets, soutenir, encourager, multiplier les lieux d'expérimentation et de création, aller vers les citoyens pour construire.

www.bagneuxterreau.net

RESEAU TERREAU Juin 15 2024

MODERATEUR

[All Posts](#)[Saint Denis](#)[Netherlands](#)[Romania](#)[Spain](#)[Sweden](#)

French Team

Nov 7, 2024 · 1 min read

Rencontre avec la Maire de Bagnaux

Updated: Jun 3

En novembre 2024 l'équipe de recherche CoNECT a rencontré la maire de Bagnaux Marie-Hélène Amiable et maires adjoint.e.s Lionel Chassat et Corinne Pujol, pour présenter le bilan de la recherche CoNECT à Bagnaux. Nous avons discuté de l'avenir du réseau, de la potentielle relation avec le CLTE et du rôle complémentaire de ce réseau 'bottom-up' avec le 'top-down'. Le réseau Terreau représente une communauté de pratiques et un temps de réflexion sur les pratiques riches de transition écologique à Bagnaux.

Doina Petrescu présente le diagram élargi du Terreau de le transition écologique européenne à Bagneux.

Prof Bendicht Weber à la mairie de Bagneux

Contact Us

For any questions please use this [contact](#) form

©2022-2025 JPI CoNect

De gauche à droite: Profs Bendicht Weber, Doina Petrescu et la maire de Bagneux Marie-Hélène Amiable.

[All Posts](#)[Saint Denis](#)[Netherlands](#)[Romania](#)[Spain](#)[Sweden](#)

French Team

Apr 3 · 1 min read

Présentation recherche au Pôle TEDD – Mairie de Bagneux

Updated: Jun 3

Le 3 avril 2025, nous avons rencontré l'équipe du Pôle TEDD et la maire adjointe Corinne Pujol - Transition écologique et Développement durable, Action sociale et solidarité pour présenter le bilan de notre recherche CoNECT à Bagneux. Nous avons aussi pris le temps de discuter plus précisément de la relation entre le CLTE et le réseau Terreau, et présenter un diagramme qui utilise 'multi-level perspective' theory (Geels 2002) pour analyser les nombreux acteurs de la transition écologique à Bagneux, et les potentiels lacunes/besoins dans ce domaine.

Contact Us

For any questions please use this [contact](#) form

©2022-2025 JPI CoNect

All Posts

Saint Denis

Netherlands

Romania

Spain

Sweden

French Team

May 14 · 1 min read

Préparation de l'Ecole du Jardin Planétaire a Bagnaux

Rencontre Terreau au site du Lycée avant le Lycée

En Juin 2025, pour célébrer et pratiquer la recherche et le réseau Terreau, les partenaires co-développent une école du jardin planétaire. Cette 'école' est un concept développé par paysagiste Gilles Clément, 'selon lequel la Terre est, à l'image d'un jardin, un espace clos et fini qu'il appartient à l'homme d'entretenir et de préserver. Il invite chacun d'entre nous à prendre conscience de l'aspect « épuisable » de notre biodiversité, à en tenir compte dans notre rapport à la nature... Une attention qui passe avant tout par la connaissance et le recensement de la biodiversité de notre quotidien.

« Le projet s'inscrit dans le simple principe de partager le savoir et la connaissance et de cultiver la biodiversité sur un territoire rempli de richesses...».

A Bagneux, nous sommes en train de sélectionner des sites et préparer les ateliers et déambulations qui auront lieu plus tard ce mois-ci, en collaboration avec des spécialistes invités.

Contact Us

For any questions please use this [contact form](#)

©2022-2025 JPI CoNect

[All Posts](#) [Saint Denis](#) [Netherlands](#) [Romania](#) [Spain](#) [Sweden](#)

 French Team
Jun 25 · 1 min read

Ecole des Jardinièr.e.s Planétaires

Vendredi 13 juin nous avons commencé l'École des Jardinier.e.s Planétaires à Bagneux avec des membres du réseau Terreau [Atelier d'Architecture Autogérée](#) [Le lycée avant le lycée](#) [Le Plus Petit Cirque du Monde](#) [Association Bagneux Environnement](#), des citoyen.ne.s de Bagneux (membres du Conseil Local pour la Transition Écologique) et les paysagistes, jardiniers et écologistes [FADA](#) et [#letempsdelaterre](#) qui ont été invités à nous accompagner pour la mise en place de cette initiative à Bagneux. Nous avons commencé par une discussion autour des sites-chantiers suivie d'une déambulation autour du quartier des Mathurins guidés par l'association Habiter la Porte d'En Bas, la ville, le quartier.

Voici quelques photos de la déambulation, et des sites d'opportunité écologique et communautaire à Bagneux.

#jpiconect #communityresilience